

NUEVOS BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE ACEITES VEGETALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS RENOVABLES

Laura Aguado-Deblas, Rafael Estévez, Diego Luna, Felipa M. Bautista

*Departamento de Química Orgánica, Instituto de Química Fina y Nanoquímica, Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CeIA3 Edificio Marie Curie, E 14014 Córdoba, Spain. *E-mail: aguadolaura8@gmail.com.*

Palabras clave: biocombustible; aceite vegetal; motor Diesel

Actualmente, el agotamiento de los recursos fósiles, como el carbón, el gas natural o el petróleo, unido a la urgente necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, que provocan el calentamiento global del planeta y perjudican la salud humana, ha promovido el uso de fuentes de energía renovables. En este contexto, entran en juego los biocombustibles, que son combustibles que se obtienen a partir de biomasa, es decir, haciendo uso de materia orgánica como fuente de energía. En concreto, esta investigación se enfoca en el estudio de nuevos biocombustibles obtenidos por mezcla directa de aceites vegetales, como el aceite de ricino, que es un aceite no destinado al consumo humano, o aceite de cocina usado (aceite de girasol), y compuestos orgánicos de origen renovable [1], como el carbonato de dimetilo o el acetato de etilo (Figura 1). Estos biocombustibles mezclados en diferentes proporciones con diésel fósil demuestran un excelente comportamiento en los motores Diésel actuales. Además de mejorar la resistencia del Diésel a bajas temperaturas, el uso de estos biocombustibles reduce notablemente la emisión de gases contaminantes gracias a su alto contenido en oxígeno, el cual mejora la combustión. El procedimiento de mezcla empleado para producir estos biocombustibles evita los costos económicos y energéticos asociados a las transformaciones químicas de los aceites vegetales para obtener biodiésel y, permite lograr altos niveles de sustitución de Diésel fósil.

Figura 1. Resumen esquemático para obtención de biocombustibles compuestos por un aceite vegetal y un compuesto orgánico renovable y su aplicación en los motores Diésel actuales.

Agradecimientos

MINECO-ENE2016-81013-R (AEI/FEDER, EU), MICIIN (Project ref. PID2019-104953RB-100), UCO-FEDER Project CATOLIVAL, ref. 1264113-R, 2018 call y PAIDI 2020 Project ref. P18-RT-4822.

Referencias

[1] L. Aguado-Deblas, J. Hidalgo-Carrillo, F. Bautista, C. Luna, J. Calero, A. Posadillo, A. Romero, D. Luna, R. Estevez, Evaluation of dimethyl carbonate as alternative biofuel. Performance and smoke emissions of a diesel engine fueled with diesel/dimethyl carbonate/straight vegetable oil triple blends, *Sustainability* 13 (2021) 1749-1762.